

INGEKOMEN BOEKEN

- Prae-adviezen Efficiencydagen November 1949, Bevordering van het gemeenschapsbesef in de bedrijven door D. W. Stork, Dr H. D. de Vries Reilingh, Ir D. A. C. Zoethout, C. van der Lende en Drs J. H. Ruysch van Dugteren.
- Prae-adviezen Efficiencydagen Novemer 1949, Geografische decentralisatie van bedrijven door Dr J. Winsemius, Drs A. H. Hulshof en Drs J. G. Bavinck.
- H. A. A. de Kruyff, Administratie en commercieel bedrijfsbeheer (serie: Bedrijfseconomische vakstudies) N. Samson N.V., Alphen a/d Rijn. Prijs f 11,25.
- Dr J. C. Choufoer, E. Smit en W. Speerstra, Leerboek van het boekhouden, J. B. Wolters' Uitg. Mij. Groningen. Prijs geb. f 3,10.
- Prof. Dr O. Bakker, Bedrijfshuishoudkunde, Deel IV, Eerste boek: Expansie der onderneming, uitgave J. Muusses, Purmerend. Prijs f 2,50.
- Prae-advies: Is de bestaande belasting op het inkomen uit Commissariaat gerechtvaardigd? door Mr J. de Wilde, geschrift van de Ver. voor Belastingwetenschap. Uitgave N. Samson N.V., Alphen a/d Rijn.
- Mr A. W. Hamming, De kern van de economische wetenschappen, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de staathuishoudkunde en de statistiek aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 3 Oct. 1949. Uitgave N.V. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage. Prijs f 1,—.
- J. Silver, Het moderne bedrijfsarchief, uitgave J. Muusses, Purmerend. Prijs f 2,25.
- Prof. Dr P. J. A. Adriani, Belastingrecht of economie? Afscheidscollege Universiteit van Amsterdam, 17 Oct. 1949, overdruk uit Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie van 22 Oct. 1949.
-